

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

РЕФЕРАТ ПО КУРСУ «КАРТЫ ПРИРОДЫ»
Применение ГИС в экологическом мониторинге
Мирового Океана

ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 407 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА П.

МОСКВА-2002

Картографирование природных условий и биологических процессов, определяющих состояние морских экосистем, - это один из основных методов географических и экологических исследований морских бассейнов. Наблюдения океанологических показателей позволяют выявить закономерности и механизмы размещения и смены явлений, природных ресурсов и их связей с окружающей средой. Картографирование результатов комплексного изучения морских экосистем, обеспечивающее привязку к местности и раскрывающее территориальные закономерности исследуемых явлений, дает возможность учета природных условий и ресурсов, позволяет получать показатели по каждому виду исследований.

Внедрение ГИС открывает широкие перспективы для анализа и прогнозирования экологической ситуации в Мировом Океане. Так, например, совмещение слоев расположений хранилищ отходов и бассейнов рек дает полное представление о потенциальной опасности попадания загрязняющих веществ в водотоки. А при рассмотрении проекта строительства какого-либо объекта с помощью ГИС модуль "охрана природы" позволяет наглядно показать влияние объекта на окружающую среду и подобрать оптимальные параметры для строительства природоохранных сооружений.

85% всей имеющейся в мире информации имеет географическую привязку. Для океанологии и гидрологии эта цифра практически приближается к 100%. Решение любой задачи в гидрологии связано с использованием карты, прежде всего при сборе исходной информации по объекту исследования и представлении окончательных результатов исследования.

С необходимостью создания технологии картографирования, объединяющей все данные в общую координатно привязанную систему, гидрологи столкнулись одними из самых первых, задолго до создания ГИС. Для планирования или проектирования на любой площади океанологам необходимо знать, что находится под землей, на земле и над землей, и эту информацию использовать совместно в одной координатной привязке. Практическая реализация данной методологии стала возможной в последние 10-15 лет только на основе развитой компьютерной графической технологии. О широком и интенсивном внедрении ГИС в решение океанологических проблем свидетельствуют международные конференции и симпозиумы, посвященные применению ГИС в океанологии и гидрологии, которые проходили в Австрии в 1993 и 1996 гг., в Марокко - в 1997 г. и в США - в 1999 г., и их число продолжает постоянно расти.

Помимо удобства представления данных и результатов их обработки можно выделить ряд важных для гидрологии функций геоинформационных технологий.

ГИС позволяет одновременно эффективно использовать разные виды информации: данные наземных гидрометеорологических наблюдений в конкретных пунктах и дистанционного зондирования Земли с помощью самолетов и спутников, а также карты различных природных характеристик. Переход с помощью ГИС к широкому использованию пространственной информации позволяет повысить эффективность и расширить возможности решаемых гидрологических задач. Применение пространственной информации в ГИС позволяет решить основную проблему гидрологии: перехода от информации в точке к пространственно обобщенной информации. До настоящего времени для этой цели использовались только данные наблюдений в конкретных пунктах, и проблема пространственного обобщения сводилась к решению задач интерполяции и экстраполяции (восстановлению сложной пространственной функции по измерениям в нескольких редко расположенных точках). При применении информации, полученной с помощью дистанционных методов, пространственные характеристики определяются непосредственно. Однако, как правило, это косвенная информация, требующая привязки к наземным данным и дешифрирования, в результате чего снижается точность гидрологических параметров в конкретной точке.

Еще одной важной функцией ГИС является возможность решения существующих проблем на качественно новом уровне. Так, в настоящее время в большинстве моделей формирования стока применяется цифровая модель рельефа (ЦМР), получаемая в ГИС на основе топографической информации. Применение ЦМР в ГИС дает возможность оценить линии поверхностного и подземного стока, а также распределение различных гидрометеорологических характеристик с учетом высоты местности, экспозиции склонов, показать области аккумуляции воды в понижениях рельефа.

С помощью ГИС и пространственной информации можно рассчитать новые гидрологические характеристики, которые практически не определялись ранее на основе стандартной информации наземной сети наблюдений. Это различные картосхемы наводнений, объемы затоплений территории, распространение загрязнений в реках и водоемах и т. д.

Таким образом, в настоящее время ГИС интенсивно внедряются в гидрологию, позволяют решать существующие проблемы на качественно новом уровне и расширяют круг решаемых гидрологических задач. Вместе с тем мнения гидрологов относительно эффективности повсеместного применения ГИС неоднозначны.

Большие сомнения вызывает необходимость применения ГИС в задачах моделирования процессов формирования стока. Очень трудно представить, как дифференциальные уравнения, описывающие накопление массы, второй закон Ньютона, первый закон термодинамики, процессы, свойственные рассеиванию и трансформации отдельных составляющих формирования стока, могут быть ясно представлены в ГИС. В вопросах моделирования основные усилия направлены на решения дифференциальных уравнений, описывающих движение воды или транспорт наносов, обычно в виде конечных элементов или разностей, что мало совместимо с функциями ГИС и требует специального программного обеспечения.

Вместе с тем предварительный анализ исходной информации и представление результатов моделирования могут быть наглядно осуществлены в среде ГИС. Внедрение ГИС открывает широкие перспективы для анализа и прогнозирования экологической ситуации. Так, например, совмещение слоев расположений хранилищ отходов и бассейнов рек дает полное представление о потенциальной опасности попадания загрязняющих веществ в водотоки. А при рассмотрении проекта строительства какого-либо объекта с помощью ГИС раздел "Охрана природы" позволяет наглядно показать влияние объекта на окружающую среду и подобрать оптимальные параметры для строительства природоохранных сооружений.

граммирования для связи с базой, что явилось немаловажным фактором в пользу выбора этой ГИС.

С помощью ArcView задачи представления данных на карте решаются довольно легко. Например, точечное изображение значений измерений реализуется очень просто (соответствующими значками). Немного сложнее — представление среднего значения уровня гамма-излучения и других видов полей. Более сложные пространственные взаимосвязи данных реализуются при помощи модуля Spatial Analyst. Этот модуль имеет достаточно широкий выбор средств анализа. В арсенале ArcView Spatial Analyst есть несколько методов построения интерполяционных поверхностей для отображения прогнозной информации о распространении гамма-излучения от точечных источников. Инструменты и подсказчики ArcView и модуля Spatial Analyst делают работу оператора объемной но, в то же время не сложной.

В качестве примера использования ГИС в моделировании экологического состояния акватории приведем применение ГИС в решении радиационных проблем Северного Ледовитого океана.

Кольский полуостров превосходит все другие регионы бывшего СССР и стран мира по концентрации имеющихся ядерных установок. Сейчас здесь есть около 180 эксплуатируемых ядерных энергетических

установок, около 140 списанных реакторов, более 10 мест хранения радиоактивных отходов. Краснознаменный Северный флот Мурманское морское пароходство в течение последних трех десятилетий затопили в Баренцевом и Карском морях более 2/3 активности всех радиоактивных отходов, захороненны в Мировом океане.

Потенциальная радиационная угроза со стороны ядерны объектов и продуктов их эксплуатации на Кольском полуострове инициировала международное сотрудничество ученых по изучению этой проблемы и поиску ее решений. В ходе этой работы границы проблемной территории естественным образом расширились и охватывают Северо-Запад РФ и Север Европы с омывающими морями. Основными радиационно-опасными объектами региона являются: атомные электростанции, объекты Краснознаменного Северного флота, корабли Атомного ледокольного флот, хранилища радиоактивных отходов и места временного хранения отработанного ядерного топлива, затопленные радиоактивные отходы, ядерные реакторы и корабли с ядерных энергетических установок, ядерный полигон на Новой Земле.

Радиационное загрязнение Кольского полуострова и прилегающих акваторий Северного Ледовитого океана в настоящее время находится на уровне фона. Локальное высокое загрязнение отмечено лишь в районах проведения взрывов, аварийных выбросов или хранения радиоактивных отходов. Поэтому основной опасностью для этого региона является риск радиационного загрязнения от потенциальных аварий на радиационно-опасных объектах, от имеющихся и будущих радиоактивных отходов и выводимых из эксплуатации ядерных энергетических установок.

Для выполнения работ по оценке радиационного риска региона необходим качественный анализ доступной информации характеристик радиационно-опасных объектов. Помочь решению проблемы могут современные методы работы с пространственно распределенными наборами данных, в первую очередь — географические информационные системы - ГИС. Задача ГИС прежде всего состоит в следующем:

- используя ГИС, сделать открытые данные по радиационно-опасным объектам региона более наглядными и убедительными, а проблему - более понятной;
- расширить доступ заинтересованных лиц к этим данным;
- на основе результатов компьютерного моделирования аварийных ситуаций на радиационно-опасных объектах и ГИС-анализа радиационного риска территорий выполнить построение соответствующих электронных карт;
- 1 - облегчить создание общего языка, интерфейса общения для отечественных и международных заинтересованных инстанций на всех

уровнях, с целью продуктивного обсуждения проблемы и поисков средств и способов ее решения.

Сейчас разработана структура и некоторые предварительные блоки ГИС региона, соответствующие круг рассматриваемых вопросов. Основная цель разработки — на основе технологии ГИС создать информационный модуль, чтобы

- систематизировать и структурировать информацию по радиационно-опасным объектам региона территорий;
- анализировать радиационные проблемы в регионе;
- подготавливать исходные данные для математического моделирования атмосферного переноса радионуклидов и оценки риска в районах расположения ЯЭУ.

Области ее применения включают;

- Региональные системы радиационного мониторинга.
- Автоматизированные системы (локальные, региональные) поддержки принятия решений в случае возникновения аварии на ядерных объектах.

Информационная поддержка:

- природоохранных предприятий и организаций региона;
- научно-исследовательских проектов и проектно-изыскательских работ;
- органов государственного надзора и ведомств по чрезвычайным ситуациям.

База данных ГИС будет включать в себя объекты, сгруппированные в несколько слоев. На первом этапе были выбраны те объекты и в том объеме, которые обеспечены открытыми источниками информации: АЭС, затопленные корабли с твердыми РАО, места затопления ядерных реакторов, места проведения ядерных взрывов, места инцидентов с АПЛ, места запуска космических аппаратов в регионе (космодромы). Исходная информация для баз данных была получена из опубликованных источников и по результатам поиска в Интернет.

В качестве другого примера можно привести исследования в Университете Лахборо, Великобритания, где в моделировании используют программные продукты ERDAS и фотограмметрический модуль OrthoMAX для создания цифровых моделей рельефа (ЦМР) разных масштабов и назначения. Недавно была построена ЦМР для исследования песчаных и гравийных днищ рек по проекту научно-исследовательского института Валингфорда. Съёмка проводилась цифровой камерой, установленной на расстоянии 4,2 метра над стрежнем реки.

Сначала 35-мм камера была откалибрована по десяти перекрывающимся перспективным изображениям

фотограмметрического тестового полигона. Для этого использовали технологию самокалибровки блока. Затем в модуль OrthoMAX ввели параметры фокусного расстояния и радиальной линзовой дисторсии, необходимые для автоматического построения ЦМР.

Для создания ЦМР с 10 мм разрешением были обработаны двадцать кадров. Модель дает полную картину распространения волн в потоке, склоны разной крутизны.

Перед тем как принять результаты любой автоматической обработки, важно выполнить независимую экспериментальную экспертизу. В этом проекте было проведено тестирование по точкам на профиле русла реки, полученным традиционными методами. Сравнение показало, что средняя величина отклонений составляет менее 2 мм, а некоторые точки полностью совпали. ЦМР будет использоваться в трехмерной модели, предназначенной для изучения турбулентности потока и отслеживания изменений русла.

В последнее время все большую популярность получили следующие виды экологического мониторинга:

- Определение состояния биоресурсов Мирового океана и внутренних водоемов
- Управление процессами природопользования и экологического регулирования
- Прогнозирование (как оперативное, так и долгосрочное) использования ресурсов

Поэтому особенно актуаль сейчас разработка геоинформационной системы (ГИС) биоресурсов Мирового Океана.

Разработка геоинформационной системы (ГИС) биоресурсов делает дает возможность применять математико-картографические методы и ЭВМ при разработке широкого круга картографических произведений для промыслового прогнозирования и определения био- и рыбопродуктивности.

Создание автоматизированного банка данных о состоянии биоресурсов нужно для комплексного рыбохозяйственного картографирования Мирового океана и внутренних водоемов России.

Главные 3 компонента банка данных ГИС биоресурсов Мирового океана и внутренних водоемов России – это:

1. база данных,
2. система управления базами данных и
3. комплекс программ обработки, которые реализуют функции ввода данных контроля, корректировки, хранения, сортировки, отбора по заданным условиям и др.

ГИС биоресурсов Мирового океана и внутренних водоемов России частично использует данные, полученные геологическим

мониторингом, разработанным по схеме природохозяйственного районирования морей России, который должен быть не только многоцелевой информационной системой, для оповещения о состоянии степени антропогенного воздействия, но и осуществлять прогноз возможных изменений экосистем в зависимости от масштабов загрязнения и влияние на состояние биоресурсов.

Мониторинг Российской акватории охватывает пять морских природохозяйственных районов (Азово-Черноморский, Балтийский, Каспийский, Тихоокеанский и Арктический). Экологический мониторинг окраинных и внутренних морей России осуществляется слежением за состоянием популяций отдельных видов и целых биоценозов, а также за особенностями их изменений. Состояние и изменчивость популяций и биоценозов в большей степени зависит от воздействия меняющихся факторов абиотической внешней среды.

В процессе мониторинга океанологических и гидрологических явлений за последние годы стала активно применяться информация данных GPS, т.е. систем спутникового позиционирования.

Создание гидрологических и океанологических карт осуществляется на основе цифровой модели рельефа. По ней производится отображение необходимой батиметрической информации. Для навигационного использования отображается гарантированная изобата, линия проектного уровня (соответствует условной нулевой изобате). Заливками показывается фарватер, несудоходные участки, отмели, острова и т.д. Эта работа производится автоматизированным путем посредством визуализации цифровой модели рельефа.

По координатной привязке отображаются оцифрованные глубины, позволяющие оценивать рельеф русла. Из характеристик судового хода наносятся: навигационные и другие береговые знаки, бакены и буи, створные линии, ось судового хода с километровой разметкой и другая необходимая информация. Наряду с отображением судоходной информации при составлении навигационных карт уделяется внимание и береговой обстановке. К ней относятся социальные, гидротехнические, природные и другие объекты.

Сведения о локализации данных объектов и их характеристиках снимаются с существующих топографических карт, а также привлекаются материалы дистанционного зондирования, полевых съемок и другие фоновые данные. Редактирование и периодическая корректировка существующих электронных карт осуществляется на основе новых планов отдельных участков водоема, выполненных с помощью программно-аппаратных промерных комплексов. Окончательное издание и редактирование карты осуществляется специализированными картографическими организациями.

При разработке карты одной из основных задач является выбор оптимальных способов картографического изображения, который определяется характеристикам картографируемых явлений: принципом размещения (локализацией) - площадным, линейным или точечным; континуальностью/дискретностью; динамичностью/статичностью, а также особенностями качественных или количественных сторон объект; картографирования.

Океанологические показатели представлены самым широким спектром этих характеристик, поэтому существует значительное разнообразие используемых для их картографирования способов. Другой существенный фактор, который влияет на способ картографирования морских объектов, - это специфика данных, по которым эти объекты картографируются. Эта специфика связана:

- с уровнем детальности исследования,
- пространственно-временным охватом

и наиболее ярко проявляется при картографировании в различных масштабах. Наиболее ярко по этим критериям различаются экспедиционные материалы, привязанные к дискретным точкам, которые покрывают территорию исследования с разной степенью плотности, и данные дистанционного зондирования охватывающие пространство целиком. Кроме того, данные экспедиционных съемок часто очень неравномерно распределены по времени, в то время как информационные массивы спутниковых измерений достаточно регулярны и относятся к сравнительно коротким интервалам времени. Сведения стационарных статистических съемок по своим характеристикам занимают промежуточное положение между этими видами материалов. Такие различия в свойствах данных как раз и обуславливают применение разных способов картографирования океанологических показателей.

Как правило, картографические приемы, которые применяются в океанологической картографии, делятся на две основные группы:

- либо они описывают состояние какого-либо объекта на данный момент времени,
- либо отражают изменения его параметров за какой-либо интервал времени, а также характеризуют частоту их проявления.

Описание явлений и процессов. Информация по распространению каких-либо видов морских организмов обычно представляется на океанологических картах либо с помощью отдельных немасштабных значков, характеризующих их положение, тип и размер, либо посредством ареалов.

Для показа на картах пространственного распределения таких параметров площадной континуальной локализации, как, например, температура, соленость, плотность морской воды, содержание питательных веществ, цвет и прозрачность морской воды, толщина льдов и др. используются различные диаграммные знаки или изолинии.

На некоторых картах могут встречаться несколько перекрывающихся систем изолиний - так делают, когда хотят сопоставить какие-либо различные показатели, оценить их соответствие.

Изолинии строятся путем интерполяции - получением значений функций в промежуточных точках (определяющих место изолинии) по заданным их значениям в отдельных точках. Сейчас основным средством построения изолинейных изображений различных географических явлений служат инструментальные геоинформационные системы -ГИС, дающие возможность автоматизированной интерполяции изолиний. Однако автоматизированная интерполяция изолиний может приводить к схематизму, искажению характера изменения явления и, следовательно, к понижению точности карты. Поэтому при проведении изолиний необходим всесторонний учет различных факторов и местных закономерностей, влияющих на размещение значений биопродукционных параметров. При проведении географической интерполяции изолиний, изображающих распределение показателей биологической продуктивности в морской акватории, часто приходится исключать нехарактерные точки, нарушающие общую закономерность в этом распределении. Уточнению рисунка изолиний могут способствовать направления течений и прочих элементов морских динамических структур, а также характер рельефа морского дна.

Несмотря на применение географически обоснованных методов интерполирования и экстраполяции, изолинейный способ изображения какого-либо явления неизбежно связан с погрешностями, т.к. о форме поверхности между точками часто бывает известно очень немного и не вся информация используется в алгоритмах построения изолиний. Другим лимитирующим фактором для построения изолиний при картографировании морей в ряде случаев является малое количество исходной информации. Использование способа изолиний при картографировании большинства параметров биологической продуктивности крупных акваторий по экспедиционным данным из-за их небольшого количества очень ограничено и возможно только при интеграции значительных массивов результатов измерений за длительные сроки.

Поэтому уместно сказать, что применение ДДЗ за последние годы значительно расширило возможности картографа, занимающегося

мониторингом Мирового Океана, т.к. космическая съемка предоставляет объем данных, достаточный для изолинейного отображения характеристик поверхности моря.

Дело в том, что снимки дают непрерывное изображение местности, по которому можно получать данные о каждой точке изображенной территории. В отличие от статистических и некоторых картографических источников, которые дают характеристики территории в заранее заданных границах, информация со снимков хорошо совмещается с другими видами географической информации, причем значительно возрастает информативность самих космических снимков.

Снимки дают комплексную информацию о территории, поэтому они как никакой другой источник информации могут служить основой для объединения различных других видов информации. По одним и тем же снимкам могут создаваться карты разной гидрологической тематики, но все они получатся согласованными между собой и пригодными для совместного использования.

Благодаря появлению космической съемки, стало возможным получать практически единовременные изображения на всю территорию земного шара, в результате чего было создано единое информационное пространство. Сканерная съемка, с ее возможностями частых повторных съемок громадных территорий облегчила задачу изучения динамики быстротечных процессов, осуществления контроля за ними и прогнозирования – это, пожалуй, наиболее актуально именно для океанологических исследований, где ситуация территории изменяется как посезонно, так и в результате катастрофических явлений природы.

Биопродукционные характеристики моря за короткий период времени (когда данных съемок, как правило, мало), отражающий средне-масштабную временную изменчивость морские параметров, чаще картографируют с помощью диаграмм, локализованных по пунктам наблюдений.

Важной особенностью способа локализованных диаграмм является то, что, как правило, эти графики характеризуют не только пункты, к которым они отнесены, но и прилегающую территорию. Значительное удобство этого способа изображения состоит в возможности наносить на карту графики сразу несколько параметров, что облегчает их сравнительный анализ. Построение локализованных в точках диаграммных знаков возможно во многих инструментальных ГИС.

Особым методом картографического исследования связей между параметрами экосистем океана служит составление корреляционных карт. На них выделяются области высоких и низких положительных связей, которые классифицируются с учетом особенностей их географического распространения.

Процессы, не имеющие количественной оценки, можно показывать на схемах потоков; это упрощенный метод отображения последовательных перемещений. Для показа направлений и величин динамических процессов (например, направлений и скоростей морских течений) используют ориентировочные знаки движений.

Способы отображения временных изменений показателей – это наносимые на карты в фиксированных точках измерений знаки:

- нарастающая векторная диаграмма, получаемая путем последовательного соединения определенных в разных точках векторов;
- линейные графики, используемые для отображения варьирования характеристик во времени;
- гистограмма или роза-диаграмма, служащие популярным способом изображения частоты и повторяемости

Если изучение временной динамики океанологических параметров проводится по площадям, способ изображения будет определяться характером оценки изменчивости - качественной или количественной.

Принципиально иным методом картографического отображения изменений во времени является серия карт одной и той же акватории за разные сроки. Способы картографического изображения, однако, остаются такими же, как и на одиночных картах. Специфический графический прием здесь - метахронная блок-диаграмма, которая способна вобрать в себя и представить в наглядной форме информацию, содержащуюся в сериях разновременных карт распределения любого показателя водной толщи для нескольких глубинных слоев.

При изучении картографическими методами влияния температурного и динамического режима вод на средне-масштабную пространственную и временную изменчивость биологической продуктивности в морских экосистемах наиболее эффективно совмещение на комбинированных многослойных картах с помощью геоинформационных систем комплекса различных данных - картоснимков температур поверхностного слоя моря, линейных знаков изобат (прежде всего глубин 200 и 2000 м, являющихся условными границами зон шельфа, континентального склона и открытых вод), передаваемых знаками движения течений, а также отображаемых способом локализованных диаграмм различных параметров биологической продуктивности.

Имеющие сплошное площадное распространение количественные гидробиологические показатели могут картографироваться по обеспечивающим широкий пространственный охват данным космического зондирования оптических характеристик поверхности моря. Однако точность этих данных достаточно низкая, поэтому они могут использоваться на комплексных океанологических картах как отдельный тематический слой в форме разреженных изолиний без послойной окраски, отражая при этом слабовыраженную неоднородность распределения хлорофилла в зоне действия мезо-масштабных вихрей.

Список использованной литературы:

- ArcReview. Современные геоинформационные технологии №3(10) 1999 – «ГИС и экология» - стр. 3 - ГИС в решении проблем Кольского полуострова. С. Морозов, В. Кошкин.
- Картография XXI века: теория, методы, практика. Доклады... т2. Эколого-географические исследования по топографическим картам: методологические подходы. Т. В. Верещака., И. Е. Курбатова. М., 2002.
- Картография на рубеже тысячелетий. Доклады... М., 1997. Картографирование геосистем и экологических ситуаций. А. Б. Буянтуев., А. Р. Батуев. стр. 101-106.
- Картография на рубеже тысячелетий. Доклады... М., 1997. ГИС-технологии для оценки продукционных процессов экосистем Северной Евразии. Е. И. Голубева, Н. Ю. Клеопова, А. Г. Косиков, И. А. Суетова. 457-460 стр.
- Картография на рубеже тысячелетий. Доклады... М., 1997. ГИС-«Черное море»: отображение биологических ресурсов. И. Л. Левкович-Маслюк. Стр. 479-483.
- ArcReview. Современные геоинформационные технологии №2(13) 2000 – «ГИС и транспорт» Картографирование русел рек. -стр. 11
- ArcReview. Современные геоинформационные технологии №1(4) 1999. О роли растровой информации в сегодняшних ГИС. Ю. Королев –стр. 14.